

Marcin KICIŃSKI, Piotr STASIAK

OCENA REALIZACJI ZAKŁADANYCH ZADAŃ PRZEWOZOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNEGO TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO ZUK ROKBUS SP. Z O.O.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze linie autobusowe, którymi mieszkańcy Gminy Rokietnica dojeżdżają do stolicy Wielkopolski – Poznania, wyznaczając szereg najistotniejszych zdaniem autorów wskaźników: rzeczywisty czas jazdy, średni stopień napelnienia pojazdu, średnią liczbę pasażerów znajdującą się w pojeździe na danym odcinku drogi, pracę przewozową autobusu na danej linii i na danym odcinku drogi, efektywność pojazdu. Uzyskane informacje stały się podstawą do wskazania słabych i mocnych stron istniejącego przebiegu linii autobusowych oraz zakładanego rozkładu jazdy.

WPROWADZENIE

Działalność człowieka jest ściśle związana z jego potrzebą przemieszczania się Według W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król [11] najważniejszym i pierwotnym źródłem potrzeb transportowych jest tzw. przestrzenna niezgodność pomiędzy elementami niezbędnymi do dowolnej działalności człowieka. Transport miejski (ang. *urban transportation*) i podmiejski (ang. *suburban transportation*) należą do najważniejszych podsystemów determinujących prawidłowe funkcjonowanie obszarów zurbanizowanych oraz jakość życia ich mieszkańców [2, 6, 7, 9, 10].

Niestety, w Polsce, odnotowuje się od 1986 roku spadek popytu na usługi tego rodzaju transportu publicznego. W 2011 roku transportem miejskim przewieziono ok. 3,89 mld pasażerów, co stanowi około 50% spadek w stosunku do 1989 roku. Znaczący spadek zainteresowania tą formą transportu upatruje się w dynamicznym wzroście, w ciągu ostatnich 25 lat, liczby samochodów osobowych. Z niespełna 3 mln pojazdów w 1986 roku ich liczba powiększyła się w Polsce do ok. 18 mln. szt. w 2011 roku [15], co oznacza, że ok. 470 samochodów przypada na 1000 mieszkańców. Oprócz tego negatywny wpływ na to ma także spadek długości linii komunikacyjnych transportu miejskiego z 56,3 tys. km w 2010 r. do 53,4 tys. km w 2011 r [15].

Przyczyn spadku zainteresowania transportem publicznym upatruje się również w niewystarczającej jakości usług transportowych, określonej przez takie wskaźniki jak [9, 10,

14, 18] czas i/lub prędkość podróży, czas oczekiwania na środki transportowe, dostępność systemu transportowego (w tym czas na dojeżdżenie do najbliższego przystanku), komfort podróży w pojeździe (w tym stopień zatłoczenia) niezawodność (punktualność) transportu publicznego i inne. Stąd też w celu wprowadzania jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego niezbędne jest, w pierwszej kolejności, wykonanie analizy oceny realizacji zakładanych zadań przewozowych z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa [1, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17].

1. ANALIZA PRZYPADKU

1.1. Gmina Rokietnica

Gmina Rokietnica jest jedną z 17 gmin wchodzących w skład największego w Wielkopolsce powiatu – Powiatu Poznańskiego i otaczających miasto Poznań. Stanowi ona 4,18% jego powierzchni. Łączny obszar Gminy wnosi 79,31 km² z czego użytki rolne stanowią 83%, a obszary leśne 8%. Gmina Rokietnica graniczy: od zachodu z Gminą Kaźmierz, od północy z Gminami: Szamotuły i Oborniki, od zachodu z Gminą Suchy Las, od południa z Gminą Tarnowo Podgórne oraz Poznaniem. W skład wiejskiej Gminy Rokietnica wchodzi 10 sołectw: Kiekrz-Pawłowice, Kobylniki, Krzyszkowo, Sobota-Bytkowo, Starzyny-Rogierówko, Mrowino-Cerekwica, Napachanie-Dalekie, Przybroda, Rokietnica, Żydowo-Rostworowo. W ciągu ostatnich 15 lat liczba ludności Gminy Rokietnica podwoiła się i wg danych GUS [8] w 2011 roku wyniosła 13 394 os. co oznacza, że gęstość zaludnienia tego obszaru (167 os/ km²) znacznie przekracza średniej gęstości całego Województwa Wielkopolskiego (116 os/ km²).

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Poznaniem, Gminę Rokietnica charakteryzuje wysoki poziom powiązania z poznańskim systemem usługowym, szkolnictwem średnim oraz wyższym. Nie bez znaczenia na to ma stan obecnej i przyszłej infrastruktury drogowej, a zwłaszcza przebieg drogi S11 – zachodniej obwodnicy Miasta Poznania.

1.2. Realizacja publicznego transportu zbiorowego w Gminie Rokietnica przez ZUK Rokbus Sp. z o.o.

W chwili obecnej zadanie, w zakresie realizacji publicznego transportu zbiorowego w Gminie Rokietnica, realizowane jest przez Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy. Podmiot został powołany do życia Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w 1999 roku nie tylko w celu zaspokajania potrzeb w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, ale również organizowania przewozów szkolnych.

Przez teren Gminy Rokietnica przebiegają cztery linie autobusowe (patrz rys. 1). W trzech przypadkach (linie 831, 833 i 853) punktem docelowym jest dworzec autobusowy Poznań – Ogrody, natomiast w jednym (linia 832) Poznań – Jana III Sobieskiego. Przebieg linii 832 wykracza poza obszar Gminy Rokietnica i miasto Poznań, obejmując w znacznej części Gminę Suchy Las. Długość poszczególnych tras jest zróżnicowana i waha się od 19,5 km do 30 km. Łączna długość linii wynosi 157 km. Liczba przystanków liczonych według rozkładu każdej linii wynosi 197¹.

ZUK ROKBUS Sp. z o.o. posiada użytkuje łącznie 10 autobusów marek: MAN, Mercedes-Benz, Volvo oraz Jelcz, które przeznaczone są do obsługi regularnego transportu zbiorowego. Łączna pojemność taboru wynosi 938 os. (w tym 357 miejsc siedzących). Średni wiek eksploatowanego taboru wynosi 17,8 lata. Łączny przebieg roczny taboru wyniósł w 2012 roku 665 tys. km. Przeciętny przebieg jednego wozu w ciągu jednego dnia kształtuje się na poziomie 347 km (linie o dziennym przebiegu 150, 350 i 600 km).

¹ Liczba przystanków liczonych jako lokalizacje (bez wzajemnego dublowania) wynosi 135.

Rys. 1. Plan linii autobusowych ZUK ROKBUS Sp. z o.o.

Źródło: www.rokbus.com.pl

W latach 2007-2012 liczba pasażerów korzystająca z publicznego transportu zbiorowego oferowanego przez ZUK Rokbus Sp. z o.o. wynosiła od 546,8 tys. os. do 595,2 tys. os., przy czym po tendencji spadkowej do roku 2011, w kolejnym (2012 r) odnotowano pozytywny wzrost sprzedaży biletów.

1.3. Metodyka przeprowadzania badań

Pomiary napełnień oraz czasów realizacji zadań przewozowych przeprowadzono na wszystkich liniach autobusowych od 7. do 30 marca 2012 r. w godzinach od 4.22 do 18.00, w dni powszednie ze szczególnym uwzględnieniem porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W każdym z autobusów na całej długości trasy znajdowały się dwie osoby zliczające indywidualnie liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów na każdym przystanku. Oprócz tego na specjalnie przygotowanym arkuszu pomiarowym odnotowywano: czas przyjazdu autobusu na przystanki początkowe i końcowe, nr inwentarzowy autobusu. Ponadto założono, że:

1. Osoby wykonujące kontrolę biletów nie będą uwzględniane w pomiarach końcowych.
2. W przypadku nie zatrzymywania się autobusu na danym przystanku (brak osób wsiadających i wysiadających) czas zatrzymania wymaga oszacowania na podstawie informacji (czasu) z dwóch najbliższych przystanków.
3. Arkusz pomiarowy wymaga podpisu kierowcy autobusu danej linii (potwierdzenie wykonania pomiaru przez osoby).

Na podstawie analizy rozkładów jazdy, tj. częstotliwości kursowania w ciągu dnia, ustalono następującą liczbę pomiarów dla poszczególnych linii autobusowych: nr 831 – 10 pomiarów, nr 832 – 14 pomiarów, nr 833 – 14 pomiarów, nr 852 – 16 pomiarów.

1.4. Wyniki badań

Zgodnie z przyjętą metodyką badań przeprowadzono pomiary napełnienia autobusu na każdym odcinku danej linii. I tak w przypadku linii 831 (patrz rys. 2) liczba pasażerów

wahała się od 1 do 50, przy czym z dwóch porannych kursów w kierunku do Poznania (patrz rys. 2a) większa liczba osób korzysta z kursu rozpoczynającego się o godzinie 7.05. W tym samym kierunku, w przypadku okresu popołudniowego wypełnienie autobusu jest na poziomie 1-2 osób. W przypadku kursów z dworca autobusowego Poznań – Ogrody (patrz rys. 2b), to występuje sytuacja odwrotna. Większe wypełnienie autobusu jest w kursie popołudniowym niż w porannym. Różnica ta jest znacząca szczególnie na odcinku od Poznania do Krzyszkowa I.

a)

b)

Rys. 2. Średnia liczba pasażerów jadąca autobusem linii 831 w dzień powszedni: a) kursy z Mrowina do Poznania (godz. 5.15, 7.05 i 16.00), b) kursy z Poznania do Mrowina (godz. 6.10 i 15.15)

Źródło: opracowanie własne

W przypadku drugiej z rozważanych linii – 832, największe obciążenie autobusu (38 os.) zarejestrowano dla kursu w kierunku Poznania o godz. 6.20 (patrz rys. 3a). Dla pozostałych kursów obciążenie było znacznie niższe. Z kolei w drugą stronę (kursy z Poznania) największe wypełnienie autobusów odnotowano o godz. 13.30 oraz 15.30 (patrz rys. 3b). W obu kierunkach można zaobserwować, że największa liczba pasażerów występuje pomiędzy przystankami zlokalizowanymi w Rokietnicy, a przystankiem „Szkoła” w Suchym Lesie.

a)

b)

Rys. 3. Średnia liczba pasażerów jadąca autobusem linii 832 w dzień powszedni: a) kursy z Przybrody do Poznania (godz. 4.22, 6.20, 14.27 i 16.20), b) kursy z Poznania do Przybrody (godz. 5.20, 13.30 i 15.30)

Źródło: opracowanie własne

Natomiast na linii 833 dla kursów w kierunku Poznania zaobserwować można, w porównaniu z liniami 831 i 832 bardzo równomierne obciążenie autobusu w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego (patrz rys. 4a - kurs 7.25). Znacznie wypełnienie autobusów odnotowano dla pierwszego kursu porannego i popołudniowego (patrz rys. 4a - kurs odpowiednio 4.35 i 17.20). Z kolei w przeciwnym kierunku największe wypełnienie autobusu zarejestrowano dla autobusów wyjeżdżających z dworca Poznań – Ogrody w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego o godz. 16.30 (patrz rys. 4b), przy czym większość osób wysiada na przystankach zlokalizowanych w Rokietnicy. W tym przy pierwszy kurs poranny w kierunku Żydowa jest niewiele obłożony.

Rys. 4. Średnia liczba pasażerów jadąca autobusem linii 833 w dzień powszedni: a) kursy z Żydowa do Poznania (godz. 4.35, 7.25 i 17.20), b) kursy z Poznania do Żydowa (godz. 6.35 i 16.30)

Źródło: opracowanie własne

Stosunkowo równomierne obciążenie autobusów na całej trasie, ale zróżnicowane od godziny kursu zarejestrowano dla linii – 853 (patrz rys. 5). Dotyczy to zarówno przejazdów do Poznania, jak i z Poznania. Największe obciążenie odnotowano dla porannego szczytu komunikacyjnego z Przeclawia o godz. 6:30 (patrz rys. 5a) oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego z Poznania o godz. 15.30 (patrz rys. 5a).

Rys. 5. Średnia liczba pasażerów jadąca autobusem linii 853 w dzień powszedni: a) kursy z Przecławia do Poznania (godz. 5.25, 6.30 i 16.30), b) kursy z Poznania do Przecławia (godz. 5.45 i 15.30)

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę przydział autobusów o zróżnicowanej pojemności (od 67 do 111 miejsc siedzących i stojących) do określonych linii uzyskano bardzo zróżnicowany współczynnik wypełnienia autobusu pomiędzy przystankami (patrz tab. 1). Jego wartość wahała się od 0 do 52%. Z kolei analizując całe trasy to największy średni wskaźnik napełnienia uzyskano dla kursu popołudniowego z Poznania o godz. 15.30, który wyniósł 39%. Natomiast porównując wykonaną pracę przewozową i efektywność pojazdu, to niekorzystny poziom zaobserwowano na linii 831 o godz. 16.00 – kurs z Mrowina. Nie mniej należy zaznaczyć w tym przypadku, że z uwagi na harmonogram pracy autobus dojeżdża jedynie do Rokietnicy kończąc jednocześnie zadanie i zjeżdżając do zajezdni. Największą pracę przewozową (703 pkm) oraz efektywność przejazdu (36 pkm/wkm) zanotowano na linii 833 w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego – kurs o godz. 7.25 w kierunku do Poznania.

Znaczne wahania zarejestrowano jeśli chodzi o czas przejazdu. W stosunku do rozkładowego różnice te wynosiły od 0 do aż 22 min. Największe odchylenia czasu przejazdu do przystanku końcowego występowały w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego (patrz tab. 1). Jedynie w nielicznych przypadkach czas rzeczywisty przejazdu był zgodny z obowiązującym rozkładem jazdy.

Tab. 1. Wielkości wybranych wskaźników autobusów linii 831, 832, 833 i 853 dla kursów do i z Poznania.

KURSY DO POZNANIA													
Opis	Nr linii autobusowej												
	831			832				833			853		
kurs godz.:	5.15	7.05	16.00	4.22	6.20	14.27	16.20	4.35	7.25	17.20	5.25	6.30	16.30
1. Współczynnik napełnienia [%]:													
- minimalny:	2	3	1	1	6	7	0	5	19	0	1	4	0
- maksymalny:	26	51	2	16	35	48	31	28	52	16	43	37	14
- średni:	13	24	1	10	24	27	16	19	36	7	26	26	8
2. Praca przewozowa [pkm]	427	659	13	137	677	454	263	443	703	118	429	596	183
3. Efektywność pojazdu [pkm/wkm]	16,8	25,9	0,5	4,6	22,6	15,1	8,8	22,7	36,0	6,1	19,1	26,5	8,1
4. Czas jazdy [min]													
- rozkładowy	45	50	20	45	45	45	45	40	40	35	46	45	45
- rzeczywisty	45	67	14	47	73	69	61	38	54	42	47	57	51
KURSY Z POZNANIA													
Wielkość	Nr linii autobusowej												
	831		832			833		853					
kurs godz.:	6.10	15.15	5.20	13.30	15.30	6.35	16.30	5.45	15.30				
1. Współczynnik napełnienia [%]:													
- minimalny:	0	4	0	6	1	0	1	0	3				
- maksymalny:	7	44	3	36	61	17	44	4	32				
- średni:	3	25	1	22	39	6	25	1	23				
2. Praca przewozowa [pkm]	87	734	31	435	518	157	656	32	514				
3. Efektywność pojazdu [pkm/wkm]	3,4	28,8	1,0	14,5	17,3	8,1	33,6	1,4	22,9				
4. Czas jazdy [min]													
- rozkładowy	45	45	45	45	45	45	40	40	43				
- rzeczywisty	42	42	56	47	57	50	55	43	56				

Źródło: opracowanie własne

PODSUMOWANIE

ZUK Rokbus Sp z o.o. jako przedsiębiorstwo, będące własnością Gminy Rokietnica realizuje zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu autobusowego. Z uwagi na bliskość Poznania oferowane połączenia autobusowe pozwalają na bezpośredni dojazd pasażerów do stolicy Wielkopolski. Do najważniejszych wniosków wynikających z oceny realizacji zadań przewozowych należy zaliczyć:

1. Niskie wykorzystanie posiadanego taboru, jeśli chodzi o współczynnik napełnienia oraz efektywność pojazdu, świadczące o znacznych rezerwach, jeśli chodzi o pojemność autobusów. Wynika to z faktu, że według niezależnych źródeł z transportu zbiorowego korzysta jedynie ok. 6% mieszkańców gminy.
2. Znaczne opóźnienia autobusów w czasie porannego szczytu komunikacyjnego w Poznaniu.
3. Znaczne opóźnienia autobusów w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego w Poznaniu. Tak jak w przypadku wniosku nr 2, opóźnienia wynikają w głównej mierze z niskiej przepustowości infrastruktury drogowej na granicy miasta, szczególnie niekorzystnie sytuacja kształtuje się w rejonie Suchego Lasu, gdzie zlokalizowane są dwa skrzyżowania z sygnalizacją nie posiadającą synchronizacji.
4. Znaczne różnice w popycie na usługi transportu zbiorowego i braku możliwości doboru autobusu, gdy realizuje on dwa zadania przewozowe następujące po sobie (np. do i z Poznania). Zarejestrowane potoki pasażerskie są zdecydowanie jednokierunkowe: szczyty komunikacyjne odbywają się tylko w jedną stronę.
5. Wzrost sprzedaży biletów w 2012 roku spowodowana m.in. bliskością Gminy Rokietnica w stosunku do miasta Poznania (procesy dezurbanizacyjne Poznania).
6. Przebieg linii autobusowych, w których znaczna długość przechodzi przez osiedla mieszkaniowe.
7. Równomierność wypełnienia autobusów linii 853 ułatwiający właściwy dobór pojazdów do realizowanych zadań.

BIBLIOGRAFIA

1. Francuz K.: Analiza funkcjonowania transportu zbiorowego w ciągu komunikacyjnym pomiędzy Gminą Skawina i Gminą Kraków. Technical Transactions 1-b/2011, zeszyt 3 37-46.
2. Grava S.: *Urban Transportation Systems*. McGraw-Hill, 2002.
3. Kiciński M., Żak J., Urbaniak B.: *Wpływ prac remontowo-budowlanych realizowanych na drodze S11 na funkcjonowanie transportu publicznego*. W: *Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast*. Wydawnictwo Uni-Druk, Poznań 2009, s. 120–129.
4. Kiciński M.: *Pomiary obciążenia linii autobusowych KPA Kombus Sp. z o.o. na odcinku Dworzec Rataje – Dworzec PKS – Dworzec Rataje*. Raport z badań. Politechnika Poznańska, Poznań 2009.
5. Kiciński M.: *Wielokryterialne harmonogramowanie obsługi taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego*. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
6. Kutz M. (red.): *Handbook of transportation engineering*. Tom I, II, McGraw-Hill College 2011.
7. Liberadzki B., Mindur L. (red.): *Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski*. Warszawa – Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2007.
8. *Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r.* Główny Urząd Statystyczny, <http://www.stat.gov.pl> (dostęp 27.01.2013 r.)

9. Rudnicki A.: *Jakość komunikacji miejskiej*. Kraków, SITK Odział w Krakowie, 1999.
10. Rudnicki A.: *Przydatność syntetycznego wskaźnika oceny jakości transport zbiorowego w mieście średniej wielkości*. Transport miejski i regionalny 2012, nr 11.
11. Rydzkowski W., Wojewódzka–Król K. (red.): *Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.
12. Sinha K., Labi S.: *Transportation decision making. Principles of project evaluation and programming*. John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
13. Small K., Verhoef E.: *The economics of urban transportation*. Taylor & Francis e-Library, London/New York 2007.
14. Starowicz W.: *Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach*. Ekspertyza. Politechnika Krakowska, Kraków 2010.
15. Transport. *Wyniki działalności w 2011 r.* Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
16. Vuchic V.: *Urban transit systems and technology*. John Wiley & Sons, Hoboken 2007
17. Wyszomirski O. (red.): *Transport miejski. Ekonomia i organizacja*. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
18. Wyszomirski O.: *Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej*.

THE PERFORMANCE OF CARRIER'S TASKS RESEARCH IN THE BUS PUBLIC TRANSPORTATION COMPANY ROKBUS SP. Z O.O.

Abstract

The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Agglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several of the most important rates of the transportation systems: travel time, average number of passengers, average number of passengers per route, transport working with a bus passenger, vehicle efficiency. The paper includes also the advantages and weaknesses of bus lines and bus timetable in ROKBUS transportation company.

Autorzy:

dr inż. Marcin KICIŃSKI – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Logistyki, email: marcin.kicinski@put.poznan.pl

mgr inż. Piotr STASIAK – Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus Sp. z o.o., Rokietnica, email: p.j.stasiak@wp.pl